

Король В. С.

*к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту
Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту
Західноукраїнського національного університету, ORCID ID: 0000-0001-7682-2121*

Стефанишин Л. С.

*к.е.н., доцент доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту
Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту
Західноукраїнського національного університету, ORCID ID: 0000-0002-1163-7782*

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ: ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ, СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ ТА ВЕКТОРИ

**JEL Classification. E20, E22, H54
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. У проведеному дослідженні головна увага фокусується на проблематиці антикризового управління в умовах війни, виявлені його пріоритетних цілей та завдань, стратегічних альтернатив та векторів. В дослідженні наголошено на актуальності антикризового управління в умовах війни, окреслено його основні етапи, виявлено на конкретних прикладах, можливості реалізації заходів антикризового управління в умовах війни, які дали можливість відновити пошкоджений війною бізнес та сприяти подальшому його розвитку. Доведено необхідність зміни векторів антикризового управління в залежності від фази війни, та в залежності від цільових орієнтирів та строковості цілей антикризового управління нами запропоновано реалізацію заходів антикризової управлінської матриці, що в подальшому стабілізації діяльності та виходу із кризового стану. Забезпечення безперервності функціонування бізнесу, збереження рівня зайнятості населення та підтримка макроекономічної стабільності у воєнний період набувають загальнонаціонального значення, виходячи за межі інтересів окремих підприємств. У цьому контексті необхідність впровадження нових стратегічних альтернатив та векторів управління, здатних забезпечити адаптацію до умов невизначеності та підвищеної турбулентності, є надзвичайно актуальною.

Саме тому, метою дослідження визначено узагальнення наявних проблемних питань антикризового управління в умовах війни, виявлення заходів та можливостей мінімізації кризового впливу на діяльність вітчизняного бізнесу та зміну орієнтирів та векторів антикризового управління в умовах війни.

Ключові слова: антикризове управління, антикризове управління в умовах війни, етапи ухвалення антикризових рішень, фази та вектори антикризового управління, цільові орієнтири антикризового управління, формування стійкої економічної інфраструктури в умовах війни.

Abstract. Armed conflicts create an extremely complex and dynamically changing environment for economic activity, accompanied by a significant increase in risks for business entities and the need to review traditional management approaches. In such conditions, enterprises are forced to adapt to a wide range of challenges, including physical threats to tangible assets, a high level of uncertainty in planning processes, disruption of logistics chains, and deterioration of financial stability.

Ensuring business continuity, maintaining employment levels, and maintaining macroeconomic stability during wartime take on national significance, going beyond the interests of individual enterprises. In this context, the need to introduce new strategic alternatives and management vectors capable of ensuring adaptation to conditions of uncertainty and increased turbulence is extremely urgent.

This study focuses on the analysis of anti-crisis management practices aimed at minimizing the negative consequences of armed conflicts and ensuring the stable functioning of enterprises in conditions of limited resources and the constant threat of external influences.

Special attention is paid to the target guidelines of anti-crisis management measures, in order to preserve financial potential, personnel and staff, production capacities, and a high marketing and security level. In addition, the relevance of the topic is growing in the context of the need to form an effective state policy to support the business sector, which is a prerequisite for successful post-war economic recovery.

Practical experience in implementing crisis management and strategic planning in wartime conditions can be used as a basis for developing innovative business models capable of functioning effectively in future crisis situations.

Thus, scientific research into the issues of anti-crisis management and strategic alternatives and vectors of enterprise development during armed conflicts has important theoretical and applied significance, as it contributes to the formation of a stable economic infrastructure of the state in conditions of extreme instability.

Key words: anti-crisis management, anti-crisis management in wartime, stages of making anti-crisis decisions, phases and vectors of anti-crisis management, target guidelines of anti-crisis management, formation of a sustainable economic infrastructure in wartime.

Вступ

Війна виступає потужним деструктивним чинником для економічної системи держави, спричиняючи масштабне руйнування логістичних ланцюгів, виробничих потужностей і об'єктів інфраструктури. Такі процеси істотно ускладнюють функціонування бізнесу на всіх рівнях. Унаслідок цього значна частина суб'єктів господарювання змушена скорочувати обсяги діяльності або повністю її припиняти, що призводить до падіння рівня ВВП, зростання рівня безробіття та підвищення масштабів бідності, а отже і повне розбалансування фінансово-економічного, політичного та промислово-виробничого потенціалу.

В умовах воєнного стану одним із пріоритетних завдань економічної політики має стати стимулювання відновлення й стабілізації підприємницької діяльності в усіх доступних формах. Кожен економічний агент повинен орієнтуватися на забезпечення безперервності виробничих процесів навіть у кризових умовах.

Ключову роль у підтримці функціонування підприємств у надзвичайних обставинах відіграє інтегрований механізм антикризового управління, виявлення цілей, завдань, стратегічних альтернатив та векторів адаптованих до реалій воєнного часу. Основа такого механізму полягає у впровадженні системи взаємопов'язаних заходів, спрямованих на адаптацію бізнесу до нових умов, організацію стабільної операційної діяльності, підвищення ефективності функціонування підприємства та мінімізацію ризиків виникнення нових кризових явищ, що в цілому забезпечує антикризове управління в умовах війни.

Проблематика антикризового управління посідає важливе місце в науковому дискурсі як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. У науковій праці І. С. Ладунка та О. І. Андрюшина [5] представлено систематизований огляд підходів до визначення змісту антикризового управління підприємством. К. І. Докуніна [4] зосереджується на теоретичному обґрунтуванні категорії «антикризове управління підприємством», розкриваючи її сутнісні характеристики. Певні аспекти визначеної проблематики розглядаються також у роботах О. Стешенка та В. Масалигіна [9], де акцент

зроблено на практичному інструментарії управління у кризових умовах. Вагомий науковий доробок у вивчення механізмів управління підприємствами в періоди нестабільності зроблено також В. В. Госем, О. В. Васильєвою [2]. Вагомий внесок у дослідження питань антикризового управління в умовах війни зроблено науковцями Ватченко Б.С. та Шарановим Р.С., які розглядали особливості та здійснили порівняння традиційних криз та крих викликаних війною [1].

Зважаючи на численний науковий внесок провідних вітчизняних авторів щодо питань антикризового управління, нині особливо гостро постає питання дослідження антикризового управління в умовах війни. Адже,

специфіка антикризового управління в умовах воєнного стану залишається відносно новим науковим напрямом, який вимагає поглибленого аналізу. З огляду на радикальні трансформації середовища функціонування підприємств під впливом військових загроз та спонукає до об'єктивної необхідності у розробці теоретичних основ, удосконаленні науково-методичних підходів та формуванні практичних інструментів антикризового управління, адаптованих до умов збройного конфлікту. Особливо гостро постає дослідженню заходів антикризового управління відповідно до фаз війни, окресленню цільових орієнтирів антикризових управлінських заходів, з метою збереження фінансового потенціалу, персоналу та кадрового складу, виробничих потужностей, високого маркетингового та безпекового рівня.

Результати

Антикризове управління виступає невід'ємною складовою управлінських процесів, що супроводжує реалізацію кожного проекту на всіх етапах його життєвого циклу. Його значущість особливо зростає в умовах затяжних глобальних потрясінь, зокрема таких, як воєнні конфлікти. Війна створює серйозні деструктивні виклики для бізнес-середовища, і жодна компанія не залишається осторонь її наслідків. Це зумовлює постійне виникнення неочікуваних ризиків навіть у межах ретельно спланованих та підготовлених проєктів.

Антикризове управління в умовах війни становить собою цілісну систему стратегічних і тактичних заходів, спрямованих на оперативне реагування на кризові виклики, забезпечення безперервності функціонування підприємства та збереження його основних ресурсів. У цьому контексті управлінські рішення ґрунтуються на принципах гнучкості, адаптивності й високої мобільності, що є критично важливими в умовах підвищеної динамічності, стрімких змін та невизначеності зовнішнього середовища, спричинених воєнними діями.

В умовах воєнної кризи забезпечення безперервного функціонування підприємства та формування основ для його сталого економічного розвитку стає першочерговим завданням кожного суб'єкта господарювання. Досягнення цих цілей можливе шляхом інтеграції у діяльність підприємства сучасного механізму антикризового управління, який здатний враховувати специфіку функціонування в умовах збройного конфлікту.

Слід зазначити, що воєнна криза має низку унікальних характеристик, які відрізняють її від традиційних економічних криз. Ці особливості обумовлюють необхідність модифікації класичних підходів до антикризового менеджменту та адаптації його основних компонентів до нових реалій. Зокрема, змін зазнають такі ключові елементи механізму антикризового управління підприємством, як цілі, завдання, принципи діяльності, методи діагностики, розробка стратегій реагування, вибір управлінських методів та реалізація практичних заходів.

У контексті воєнного часу особливої актуальності набувають тактичні методи управління, орієнтовані на швидке реагування на зміни зовнішнього середовища та оперативне покращення фінансово-економічних показників підприємства. Серед найбільш поширених інструментів можна виділити даунсайзинг — цілеспрямоване скорочення персоналу або зменшення масштабів діяльності задля оптимізації витрат; аутсорсинг — передання частини бізнес-процесів стороннім організаціям з метою підвищення гнучкості та зниження операційних витрат; а також регуляризацію —

встановлення чітких регламентів і процедур для стабілізації управлінської діяльності в умовах невизначеності.

Комплексне впровадження зазначених методів у рамках адаптивного антикризового механізму дає змогу підприємствам не лише зберегти стійкість у надзвичайних умовах, але й створити підґрунтя для подальшого відновлення та розвитку після завершення кризових явищ [4].

Головною метою функціонування механізму антикризового управління підприємством у період воєнного конфлікту є зниження рівня негативного впливу економічних та соціальних наслідків війни на його діяльність. Ефективне антикризове управління в таких умовах набуває стратегічного значення, адже збройне протистояння породжує специфічні виклики, серед яких особливу роль відіграють жорсткі часові обмеження для ухвалення управлінських рішень та необхідність надзвичайно швидкого реагування на зміни у зовнішньому середовищі.

З огляду на специфіку воєнної кризи, основним завданням антикризового менеджменту в цей період є прийняття оперативних, виважених та мінімально ризикованих управлінських рішень. Такі рішення повинні бути спрямовані на досягнення заданих результатів із найменшими можливими витратами ресурсів та мінімізацією негативних наслідків для підприємства.

На початковому етапі війни першочерговим результатом є забезпечення безперервного функціонування підприємства, збереження його виробничих і організаційних можливостей та мінімізація втрат. Підприємства мають фокусуватися на збереженні основних активів, кадрового потенціалу та ключових ланцюгів постачання. Надалі, зі збільшенням тривалості воєнного конфлікту, стратегічна мета антикризового управління трансформується в адаптацію господарської діяльності до умов нестабільності, а також у поступову стабілізацію та відновлення операційної ефективності.

Важливою особливістю антикризового управління в умовах війни є його багатокomпонентність і гнучкість: механізм має охоплювати системи раннього попередження, моделі стрес-тестування, сценарне планування, інструменти управління ризиками та розробку альтернативних стратегій розвитку. Кожен етап кризового менеджменту повинен передбачати оперативний моніторинг змін зовнішнього середовища, своєчасне виявлення загроз і можливостей, а також коригування дій відповідно до динаміки розвитку подій.

Таким чином, антикризове управління підприємством у воєнний період має бути не лише інструментом виживання, а й платформою для поступової адаптації бізнесу до нової реальності з урахуванням перспектив післякризового відновлення [1].

Слід відзначити, що особливістю антикризового менеджменту в період збройного конфлікту є необхідність впровадження посиленних заходів безпеки для персоналу, збереження матеріально-технічної інфраструктури, а також завчасне формування стратегічних запасів ресурсів. Ефективне антикризове управління в таких умовах вимагає нестандартного мислення, швидкої адаптації до змін та здатності оперативно перебудовувати бізнес-процеси відповідно до нових реалій.

Треба визначити, що антикризове управління в умовах воєнного стану розглядається як комплекс дій, спрямованих на подолання або запобігання кризовим явищам у діяльності підприємства. До таких належать, зокрема, прояви неплатоспроможності, загроза банкрутства, падіння прибутковості, а також неспроможність ефективно адаптуватися до обмежень або форс-мажорних обставин. Цей тип управління передбачає не лише реагування на вже наявні загрози, а й активне прогнозування потенційних криз та формування стратегічних моделей їх нейтралізації. У ситуаціях, коли криза вже настала, антикризовий менеджмент зосереджується на мінімізації її негативного впливу та стабілізації функціонування організації.

Кризові явища, що виникають у діяльності підприємств в умовах воєнного конфлікту, суттєво відрізняються від типових криз, які спостерігаються у мирний період. Йдеться про системну, довготривалу кризу, що має комплексний глобальний характер і викликає ефект доміно в міжнародних ланцюгах постачання та фінансових зв'язках. Її характерною ознакою є не лише економічна дестабілізація, а й безпосередня фізична загроза персоналу та активам підприємства,

обмежений доступ до територій, що наближені до зони бойових дій (прифронтових і фронтових регіонів), а також необхідність постійної координації дій із представниками органів державної влади та військовими адміністраціями.

Такі обставини зумовлюють потребу в трансформації традиційних підходів до антикризового управління, змушуючи підприємства адаптувати свої управлінські функції до надзвичайних та невизначених умов воєнного часу. Управлінські рішення в цих умовах повинні виходити за межі стандартних стратегій реагування на ризики.

У процесі проведеного нами дослідження стверджується, що визначальною метою антикризових рішень у воєнний період є своєчасне виявлення й нейтралізація найбільш критичних загроз, що мають потенціал до ескалації кризової ситуації. У межах стратегічного управління доцільно виокремити три пріоритетні напрями дій: формування інноваційних векторів розвитку, що забезпечують адаптацію до нових реалій; оптимізація використання ресурсів з акцентом на збереження фінансової стабільності; та підвищення ефективності управління кадровим складом як ключового чинника стійкості організації.

У процесі реалізації заходів антикризового управління в умовах воєнного стану необхідно спиратися на низку допущень, що стосуються імовірних ризиків та зовнішніх загроз. Урахування і корекція рівня цих ризиків є важливою умовою формування рішень, які відзначаються оптимальним використанням ресурсів та підвищеною ймовірністю практичної реалізації.

З огляду на високий рівень невизначеності, доцільним є структурований підхід до процесу ухвалення антикризових рішень, який включає чітко визначені етапи:

Діагностичний етап, спрямований на комплексну оцінку характеристик кризової ситуації, зокрема її масштабів, джерел та тенденцій розвитку.

Формування концептуальної моделі виходу з кризи, що передбачає розробку стратегічних і тактичних заходів реагування.

Впровадження розробленої концепції, яка полягає в реалізації обраних управлінських механізмів та дій з метою подолання негативних наслідків.

Вибір інструментів стабілізації, необхідних для досягнення відновлення нормального функціонування підприємства у змінених умовах.

Результатом проходження зазначених етапів є прийняття ефективних антикризових рішень, адаптованих до складної сукупності впливових чинників, що притаманні ситуації воєнного конфлікту [1].

Ключовим інструментом в цьому процесі виступає антикризова діагностика, яка дає можливість визначити рівень фінансової стійкості та перспективи розвитку, але й виявити першопричини негативних відхилень. В умовах воєнного часу, коли криза вже є наявним фактом, головною метою діагностичного аналізу стає визначення глибини проблем, ідентифікація критичних зон ризику та розробка профілактичних заходів з недопущення подальших деструктивних сценаріїв.

Оскільки воєнні дії характеризуються високою динамікою та непередбачуваністю, антикризову діагностику діяльності підприємства необхідно здійснювати з максимальною періодичністю та коригуванням альтернатив та векторів подальшого розвитку. Це дозволяє оперативно ідентифікувати критичні проблеми та своєчасно вживати заходів для їх усунення. На основі результатів такої діагностики формується антикризова стратегія, яка виступає базисом для розробки відповідних програм дій.

Антикризова стратегія може включати в себе кілька взаємопов'язаних антикризових програм, кожна з яких містить комплекс конкретизованих заходів, орієнтованих на реалізацію стратегічних цілей підприємства в невизначених умовах [7].

В умовах воєнного стану підприємства стикаються з необхідністю реалізації невідкладних, високопріоритетних управлінських заходів, які мають переважно тактичний характер і спрямовані на підтримку базової життєздатності організації. Лише після стабілізації ключових процесів та

мінімізації поточних ризиків доцільним стає повернення до системної реалізації стратегічного антикризового управління.

До найбільш поширених оперативних антикризових інструментів в умовах збройного конфлікту належать: тимчасове припинення функціонування малорентабельних або другорядних виробничих підрозділів, реалізація надлишкових товарно-матеріальних запасів з метою мобілізації оборотного капіталу, передача ресурсомістких функцій на аутсорсинг, заморожування інвестиційних проєктів, а також оптимізація організаційної структури управління підприємством.

Проведені нами дослідження, щодо реалізації оперативних антикризових заходів відомими вітчизняними компаніями в умовах війни, демонструє вжиття найрізноманітніших заходів, орієнтованих на відновлення пошкодженого бізнесу

Так, компанія Henkel Україна з початком війни тимчасово зупинила роботу чотирьох заводів для забезпечення безпеки працівників та в подальшому відновила виробництво у Львівській та Київській областях, а після звільнення Харківщини – у Балаклі, оголосила про вихід з російського та білоруського ринків після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та інвестувала у цифровізацію та модернізацію заводів в Україні. Цей процес має визначення даунсайзинг (скорочення витрат і масштабів діяльності).

Нажаль, компанія Rozetka втратила 26 магазинів через бойові дії, але оперативно відновила роботу складів та магазинів, обладнала магазини генераторами та Starlink для забезпечення безперебійної роботи, створила "пункти незламності" для підтримки клієнтів під час відключень електроенергії. Це яскравий приклад процесу регуляризації (впорядкування процесів відповідно до нових умов).

Втратила великий склад із готовою продукцією в Київській області компанія Farmak, але інвестувала в енергетичну автономність підприємства, включаючи встановлення когенераційної установки потужністю 3 МВт.

Вважаємо, що антикризове управління підприємством у період воєнного стану доцільно розглядати як поетапний процес, кожна фаза якого характеризується специфічними викликами, потребами та управлінськими підходами.

Перший етап – оцінка доцільності продовження діяльності підприємства.

Цей етап розпочинається на початку воєнних дій і передбачає аналіз можливостей подальшого функціонування підприємства. Зокрема, визначається доцільність релокації виробничих потужностей, наявність кадрового потенціалу, стан матеріально-технічної бази та обсяг товарно-матеріальних запасів. Основна мета – прийняття рішення щодо збереження або припинення господарської діяльності.

Другий етап – адаптаційний.

На цьому етапі підприємство здійснює діагностику змін у зовнішньому середовищі, аналізує нові ризики і обмеження, відновлює або змінює логістичні ланцюги, переглядає партнерські відносини з постачальниками та споживачами. Також може відбутись переорієнтація на виробництво продукції та надання послуг, що відповідають запитам ринку в умовах війни.

Третій етап – стабілізаційно-операційний.

Це фаза активного функціонування підприємства в умовах воєнного конфлікту. Головною метою є забезпечення стабільності фінансово-господарської діяльності, зокрема шляхом оптимізації витрат, удосконалення внутрішніх виробничих і управлінських процесів, підтримання якості продукції, збереження ринку збуту та реалізації ефективної маркетингової політики.

Четвертий етап – постконфліктний (післявоєнний).

У даний період реалізується стратегія відновлення підприємства. Здійснюється ретельна оцінка завданих збитків, формуються плани інвестиційного відновлення, ініціюються заходи щодо недопущення повторення кризових ситуацій. Основною метою є забезпечення довготривалої стійкості підприємства та підвищення його адаптивного потенціалу у посткризовому середовищі.

Рис. 1. Вектори антикризового управління в умовах війни

Вважаємо за доцільне розглянути модель антикризового управління в умовах війни, яка представлена рисунком 1.

Враховуючи розглянуті нами вектори антикризового управління в умовах війни варто розглянути етапну схему антикризового управління (по фазах війни) (таблиця 1).

Таблиця 1

Етапна схема антикризового управління (по фазах війни)

Етап	Мета	Основні дії
1. Реактивний	Збереження діяльності	Екстрена діагностика, евакуація, релокація
2. Адаптивний	Відновлення процесів	Налагодження нових ланцюгів постачання, оптимізація
3. Стабілізаційний	Утримання позицій	Пошук нових ринків, автоматизація, перерозподіл ресурсів
4. Розширення	Вихід з кризи	Інновації, зростання, інвестиції

Відповідно до окреслених нами векторів антикризового управління в умовах війни та етапної схеми антикризового управління (по фазах війни) нами запропоновано антикризову управлінську матрицю (таблиця 2).

Таблиця 2

Антикризова управлінська матриця

Цільові орієнтири	Короткострокові дії	Довгострокові дії
Фінанси	Мінімізація витрат, замороження проєктів, відмова від раніше узгоджених проєктів	Залучення нових джерел фінансування, диверсифікація доходів

Персонал	Гнучкий графік, часткове працевлаштування, можливість дистанційного працевлаштування	Підвищення кваліфікації, підтримка ментального здоров'я,
Виробництво	Зупинка нерентабельних ліній	Пошук інноваційних технологій виробництва, модернізація існуючих виробничих ліній
Маркетинг	Перегляд цільових ринків, залучення нових постачальників та споживачів зміна каналів постачання, збуту, розширення логістичних ланцюжків	Перехід на цифрові канали, використання чат-ботів у постачальницьких та збутових циклах
Безпека	Захист активів, захист виробничих даних, забезпечення належного рівня кібербезпеки	Побудова системи ризик-менеджменту задля збереження власних даних, даних про споживачів та постачальників.

Таким чином, ефективність антикризового управління в умовах збройного конфлікту слід розглядати інтегрально через наступні індикатори:

– досягнення істотних змін у ключових фінансово-господарських індикаторах підприємства в результаті впровадження антикризових заходів (у порівнянні з початком воєнних дій або стартом реалізації відповідної програми);

– темп отримання позитивної динаміки в результативних показниках за одиницю часу;

– оперативність процесу ухвалення управлінських рішень у критичних умовах;

– забезпечення стабілізації функціонування підприємства за умов високого рівня невизначеності та ризику;

– адаптаційну швидкість підприємства до воєнної реальності;

– економічну доцільність досягнутих результатів у контексті витрат на антикризові заходи;

– здатність підприємства до збереження життєздатності, зокрема в умовах безпосереднього перебування в зоні бойових дій.

Висновки

Збройна агресія проти України виявила обмежену спроможність національної системи до своєчасного реагування на загрози масштабної та затяжної кризи, якою є війна. Поточна ситуація акцентувала увагу на недосконалості існуючих механізмів кризового менеджменту, а також виявила численні структурні вразливості в ключових секторах національної економіки — зокрема у сферах логістики, промисловості та фінансів.

Антикризове управління в умовах воєнного конфлікту характеризується відчутною специфікою у порівнянні зі звичайними кризовими ситуаціями. Його пріоритети зміщуються у бік оперативного управління та впровадження тактичних рішень, спрямованих на негайну стабілізацію економічних та фінансових показників підприємств. У цьому контексті найбільш ефективними інструментами виступають даунсайзинг (скорочення витрат і масштабів діяльності) та регуляризація (впорядкування процесів відповідно до нових умов).

Ключову роль у забезпеченні ефективного функціонування суб'єктів господарювання в кризових умовах має відігравати держава. Йдеться про реалізацію програм фінансової та інституційної підтримки, створення адаптивної та стимулювальної податкової системи, а також про обмеження фіскального тиску на бізнес. Такий підхід дозволяє зменшити рівень економічної турбулентності та сприяє збереженню стійкості підприємств у надзвичайних умовах воєнного стану.

Подальші дослідження проблемних питань антикризового управління в умовах війни повинні спрямовуватись на аналіз та ефективність антикризового управління у повоєнний період, що

забезпечить загальну стабілізацію фінансового потенціалу виробничих та промислових об'єктів та держави в цілому.

Список використаних джерел

1. Ватченко Б., Шаранов Р. Антикризове управління підприємством в умовах війни. Економічний простір. 2022. №182. С. 38-43. URL: <https://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1186/1143>
2. Гой В. В., Васильєв О. В. Антикризове управління корпоративними підприємствами: теоретичні аспекти. Ефективна економіка. 2018. № 8. URL: http://www.economy.nauka.com.ua/pdf/8_2018/157.pdf
3. Гуцалюк О.М., Гаврилова Н.В. Котлубай В.А. Сучасні особливості управління ризиками в контексті стратегічного розвитку підприємства. Вісник економічної науки України, 2021, №1 (40).С.74-79. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/180104>
4. Докуніна К.І. Антикризове управління підприємством: сутність поняття та функції. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 36 (1). С. 113–116. URL: [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILE=&2_S21STR=bses_2018_36\(1\)_25](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILE=&2_S21STR=bses_2018_36(1)_25)
5. Ладунка І. С., Андрюшина О. І. Антикризове управління підприємством. Економіка і суспільство. 2017. № 8. С. 278–281. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/8_ukr/49.pdf
6. Носань Н., Борисенко О., Назаренко Т. Антикризове управління та стратегічний розвиток підприємств у період війни. *Економіка та суспільство*. 2024. Вип. 68. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/4870/4810>
7. Тимошенко М. В., Петров В. А. Ідентифікація ризиків та особливості антикризового управління в умовах війни. Підприємство і торгівля: тенденції розвитку : матеріали 5-ої міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса : Державний університет «Одеська політехніка», 2022. С. 52–54.
8. Єпіфанова І., Болотнов Д. Місце стратегії в системі антикризового управління підприємствами. Вісник Хмельницького національного університету. 2022. No 3. С. 335–338
9. Стешенко О. Д., Масалигіна В. В. Антикризове управління в умовах пандемії. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. № 70–71. С. 75–82 . URL: <http://btie.kart.edu.ua/article/view/222131>